

AQLLI SENSORLAR: TEXNOLOGIK TARAQQIYOT VA AMALIYOTDA O‘RNI

Sidiqov Saidxon Murodjon o‘g‘li

TDIU, “Raqamli iqtisodiyot” yo‘nalishi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14927123>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi aqlli sensorlarning texnologik taraqqiyotdagi o‘rni va ularning amaliyotdagi qo‘llanilishi muhokama qilinadi. Aqlli sensorlar zamonaviy texnologiyalarning ajralmas qismi bo‘lib, turli sohalarda – sanoat avtomatlashtirishidan tortib sog‘liqni saqlashgacha – samaradorlikni oshirish va sifatni yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, tezisdagi aqlli sensorlarning ishlash prinsiplari, texnik xususiyatlari va ularning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari aqlli sensorlarni yanada samarali qo‘llash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: aqlli sensorlar, texnologik taraqqiyot, datchik, sanoat, sog‘liqni saqlash, IoT, sun‘iy intellekt.

Abstract. This thesis discusses the role of smart sensors in technological progress and their practical application. Smart sensors are an integral part of modern technologies and play an important role in increasing efficiency and improving quality in various fields - from industrial automation to healthcare. The thesis also examines the principles of operation of smart sensors, technical characteristics and their future development prospects. The research results will serve to expand the possibilities of more effective use of smart sensors.

Keywords: smart sensors, technological advancement, sensor, industry, healthcare, IoT, artificial intelligence.

Аннотация. В данном тезисе рассматривается роль умных датчиков в технологическом прогрессе и их применение на практике. Умные датчики являются неотъемлемой частью современных технологий и играют важную роль в повышении эффективности и улучшении качества в различных сферах — от промышленной автоматизации до здравоохранения. Также в тезисе рассматриваются принципы работы умных датчиков, их технические характеристики и перспективы будущего развития. Результаты исследования способствуют расширению возможностей более эффективного использования умных датчиков.

Ключевые слова: умные датчики, технологический прогресс, датчик, промышленность, здравоохранение, IoT, искусственный интеллект.

Texnologik taraqqiyot jarayonida aqlli sensorlar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu qurilmalar atrof-muhit sharoitlarini o‘lchash, ma‘lumotlarni qayta ishlash va ulardan foydalanuvchiga yoki tizimga kerakli axborotni yetkazish funksiyalarini birlashtiradi. Aqlli sensorlar odatiy sensorlardan farqli o‘laroq, sun‘iy intellekt va IoT texnologiyalaridan foydalanadi, bu esa ularning imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi.

Sanoat avtomatlashtirishida aqlli sensorlar ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va texnologik tizimlarning samaradorligini oshirish uchun qo‘llaniladi. Masalan, ular ishlab chiqarish liniyalarida mahsulot sifatini nazorat qilish, texnik xizmat ko‘rsatishni oldindan rejalashtirish va energiya iste‘molini kamaytirish uchun ishlatiladi.

Sog'liqni saqlash sohasida esa aqlli sensorlar turli xil biometrik ma'lumotlarni yig'ib, ularni tahlil qiladi va shifokorlarga aniq diagnostika uchun yordam beradi. Masalan, yurak urish tezligini kuzatuvchi yoki qondagi kislorod darajasini o'lchaydigan qurilmalar – aqlli sensorlar asosida ishlaydi.

Bugungi kunda aqlli sensorlar har yerda maishiy elektronikadan qishloq xo'jaligiga, transportdan tibbiy yordamga, energetikadan aerokosmikgacha, sanoatdan shahar boshqaruviga qadar sensorlar inson ishlab chiqarishi va hayotiga chuqur singib ketgan.

Maishiy elektronika

Maishiy elektronika sohasida insonning funksiyalarga bo'lgan talabining doimiy ravishda oshib borishi bilan tobora ko'proq sensorlar turli xil mahsulotlarga birlashtirilmoqda. Masalan, aqlli telefonlarda yorug'lik sensori, masofa sensori, tortishish sensori, giroskop, GPS, barmoq izi sensori va boshqalar kabi o'ndan ortiq turdagi sensorlar mavjud. Maishiy elektronikada sensorlar inson hayotini qulayroq qilish va energiya samaradorligini oshirish uchun keng qo'llaniladi. Ular uy jihozlari va qurilmalarining avtomatlashtirilgan ishlashiga yordam berib, xavfsizlik va samaradorlikni ta'minlaydi.

1-rasm. Maishiy elektronika sensorlari

Qishloq xo'jaligi

Qishloq xo'jaligida sensor texnologiyalari juda muhim o'rin tutadi. Ular tuproq, suv, havo va o'simliklarning holatini real vaqt rejimida kuzatish, hosildorlikni oshirish va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi. Zamonaviy fermerlar ushbu texnologiyalar yordamida aniq va ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda.

Masalan, tuproq namligi va harorati sensorlari daladagi namlik darajasini o'lchab, sug'orish tizimlarini avtomatlashtirishga yordam beradi. Bu suvni tejash bilan birga o'simliklar uchun eng qulay sharoitni yaratishga imkon beradi. Bundan tashqari, tuproq tarkibini o'lchaydigan sensorlar ham mavjud bo'lib, ular tuproqdagi azot, fosfor va kaliy miqdorini tahlil

qilib, qaysi o‘g‘itni va qanchalik ko‘p ishlatish kerakligini aniqlashga yordam beradi. Bu esa ortiqcha o‘g‘it sarflashning oldini olib, xarajatlarni kamaytiradi.

Qishloq xo‘jaligi sohasida, hayvonlarga yoki qishloq xo‘jalik uylariga o‘rnatilgan datchiklar orqali hayvonlar kasalliklari va o‘limini minimallashtirish, mahsuldorlik va unumdorlikni oshirish uchun real vaqtda hayvonlarning sog‘lig‘i va turli xil xatarlarni kuzatib borish mumkin. Dala datchiklari orqali ob-havo va tuproq ma‘lumotlarini aniq anglab, ekish, sug‘orish, o‘g‘itlash va yig‘ish uchun eng optimal vaqtni aniqlanadi.

2-rasm. Qishloq xo‘jaligi sensorlari

Binolar

Aqlli binolarda datchiklar bino ichidagi havo sifatini, yorug‘lik intensivligini, tutun konsentratsiyasini, harorat o‘zgarishini va boshqa ma‘lumotlarni real vaqt rejimida kuzatishi mumkin, shunda bino ichidagi havo sifatini yaxshiroq boshqarish, energiya sarfini kamaytirish, yashash va ishlash muhitini yaxshilash mumkin.

3-rasm. Aqlli binolar

Boshqa sohalarda

Sensorlar bo‘lmasa, “IoT” va “Sanoat 4.0” texnologiyalari bo‘lmaydi. Sanoat, energetika, harbiy va boshqa sohalarda datchiklar uskunalarga texnik xizmat ko‘rsatishni amalga oshirishi mumkin. Datchiklar tomonidan to‘plangan ma‘lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash orqali ular

yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarga javob berishlari va shu bilan jihozlarning ishlamasligi xarajatlarini minimallashtirishlari mumkin.

Xulosa qilib aytish mumkinki, aqlli sensorlar texnologik taraqqiyotning muhim omili bo'lib, ular turli sohalarda samaradorlikni oshirish, resurslarni tejash va qulaylikni ta'minlash imkoniyatlarini beradi. Kelajakda ularning ahamiyati yanada ortib, inson hayotini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.

Shuningdek, shuni ta'kidlab aytish muhimki, aqlli sensorlarning yuqori narxi, texnik murakkabligi, ma'lumotlar xavfsizligi va energiya iste'moli kabi muammolar hali ham ularning kengroq qo'llanilishiga to'siq bo'lib turibdi. Kelajakda sensorlar yanada kichik, arzon va energiya tejovchi bo'lib rivojlanadi, shuningdek, sun'iy intellekt va boshqa ilg'or texnologiyalar bilan chuqurroq integratsiyalashadi. Bu esa ularni yangi sohalarda, masalan, ekologiya, kosmik tadqiqotlar va boshqalarda qo'llash imkoniyatini yanada kengaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aiyello, M., Aloise, F., Baldoni, R., Cincotti, F., Guger, C., Lazovik, A., et al. (2011). Smart homes to improve the quality of life for all. *Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC, 2011 Annual International Conference of the IEEE* (pp. 1777-1780). IEEE.
2. Елена Владимировна Тесля, «Умный дом» своими руками. Строим интеллектуальную цифровую систему в своей квартире, 2008 г.
3. Елисеев Н. Технология x10: управление "умным домом". – *Электроника: НТБ*, 2007, № 7, с. 32–36.
4. <https://digitalreality.ieee.org/publications/smart-sensor-technology>.